

BILIMLAR BAZASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA ULARGA OID LOYIHALASH

Saidov Jasur Doniyor o'g'li

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Ishchanova Iroda Otabek qizi

Temirxolova Baxtigul G'ofur qizi

Nurmuhammedova Zuhraxon Muxtorjon qizi

Guliston davlat universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926914>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, ma'lumot saqlash, ma'lumotlarni qidirish, ma'lumotlar tahlili, tizimni xavfsizligi, tizimni xavfsizligi, ma'lumotlar bazasi loyihalash haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar tuzilishi, foydalanuvchi interfeysi, . axtarish va qidiruv, xavfsizlik, monitoring va qo'llab-quvvatlash, o'rnatish va konfiguratsiya, tashqi bog'lanishlar.

Loyihalash ishlari, ma'lumotlar bazasining arxitekturasini, ma'lumotlarni import qilish va eksport qilish jarayonlarini, foydalanuvchilarga kirishni boshqarishni, ma'lumotlar bazasining xavfsizligini ta'minlashni va boshqa jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bilimlar bazasi, ma'lumotlarni o'rganish, saqlash, va qidiruv uchun ishlatiladigan axborot tizimi. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

1. Ma'lumot saqlash: Bilimlar bazasi, ma'lumotlar bazasini saqlash va ularga kirish vaqtida, o'qish va yozish jarayonlarini ta'minlash orqali ma'lumotlarni saqlaydi.
2. Ma'lumotlarni qidirish: Foydalanuvchilar ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni nom, mavzu, yoki boshqa belgilashlar orqali qidirishlari mumkin.
3. Ma'lumotlar tahlili: Bazadagi ma'lumotlarning statistik tahlilini olib borish, ma'lumotlarni sezilarli shaklda ko'rish, va o'rganish imkoniyati mavjud.
4. Tizimni xavfsizligi: Bilimlar bazasi ma'lumotlarini himoyalash uchun xavfsizlik tizimlari va chegirmalar bilan himoyalangan bo'lishi kerak.
5. Ma'lumotlar bazasi loyihalash: Bu loyihalash ishlari, ma'lumotlar bazasini yaratish, uni boshqarish, yangilash va rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu bilan bir qancha olimlar tadqiqot qilgan, ushbu olimlarning ishlarini bir-boriga solishtirib chiqamiz.

Edgar F. Codd: Relatsion ma'lumotlar bazasining asoschisi bo'lib, 1970-yillarda relatsion modelni ishlab chiqdi va bu sohadagi ko'p qatlamli ma'lumotlar bazalarining asosini qo'ydi. Edgar F. Codd britaniyalik kompyuter olimi bo'lib, relatsion ma'lumotlar bazasining asoschisi sifatida taniladi. U IBM

kompaniyasida ishlagan va 1970-yillarda relatsion ma'lumotlar bazalari (RDBMS) uchun tartibni ishlab chiqqan. Coddning asosiy maqsadi, ma'lumotlar bazasining qayta ishlash, o'zgarishlarga taqdim etish va boshqa ma'lumotlarga bog'liq muammo yuzaga kelganda, ma'lumotlar bazasini oddiyroq qilish bo'ldi. U relatsion algebra va relatsion calculus kabi konseptlarni tashkil etdi va bu tizimlar, ma'lumotlar bazasidagi so'rovlarni bajarish uchun asos bo'ldi. Coddning ishlariga asosan, relatsion ma'lumotlar bazalari SQL (Structured Query Language) yordamida so'rovlarni bajarish, ma'lumotlar bazalarini sozlamalarni qurish, va ma'lumotlarga qo'shimcha ishlarni o'z ichiga oladi. Codd, 1981-yilda Turing mukofoti, kompyuter ilmini sifatida eng ulkan ta'rifga sazovor bo'ldi.

Michael Stonebraker (tug'ilgan 1943) amerikalik kompyuter olimi va ma'lumotlar bazalari sohasidagi tanilgan shaxslardan biridir. U Harvard, Berkeley va MIT kabi mashhur oliy ta'lim muassasalarida o'qigan. Stonebraker ma'lumotlar bazalari sohasida ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan. U "Ingres", "Postgres" va "VoltDB" kabi ko'p qatlamli ma'lumotlar bazalari dasturlarini yaratgan shaxslardan biri hisoblanadi. Ingres: 1977 yilda Stonebraker va uning jamoasi tomonidan yaratilgan, relatsion ma'lumotlar bazasi tizimi hisoblanadi. Bu tizim, relatsion ma'lumotlar bazalari sohasida eng avvalgi bo'lib, ko'p ommalashgan tizimlardan biri bo'ldi. Postgres: Bu dastur Ingres tizimining tarqatilgan versiyasi hisoblanadi. Stonebraker uning ishga tushirilgan loyihalaridan biri bo'lib, bu dastur yuqori darajadagi ko'p qatlamli ma'lumotlar bazasi tizimining keyingi rivojlanishlariga ko'rsatmadi. VoltDB: Bu tizim, ko'p qatlamli ma'lumotlar bazasi tizimining yengil operatsion tizimi sifatida ishlaydi. Uning boshqa maqsadi, "Onol" va boshqa batareya-intensiv veb loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'lib, real vaqtli ma'lumotlarga moslashishga imkon beradi. Stonebraker 2014 yilda Turing mukofoti (Turing Award) bilan taqdirlangan, bu mukofot uning ma'lumotlar bazalari sohasidagi innovatsiyalari uchun berilgan eng muhim mukofotlar dan biridir. U hozirda Massachusetts Institute of Technology (MIT) da professorlik qilmoqda.

Donald D. Chamberlin va Raymond F. Boyce, IBMning ma'lumotlar bazasi bo'limida ishlayotgan Amerikalik kompyuter olimlari bo'lib, 1970-yillarda SQL (Structured Query Language) ni ishlab chiqdilar. SQL, relatsion ma'lumotlar bazalarida ma'lumotlar bilan ishlash uchun standart so'rovlarni yozish uchun tuzilgan tili sifatida taniladi. SQL, ma'lumotlarni saqlash, o'qish, yozish va tahrir qilish uchun ishlatiladi. Ushbu tili ishlatish orqali, foydalanuvchilar ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni qidirish, qo'shimcha ma'lumotlar qo'shish,

ma'lumotlarni o'zgartirish va o'chirish, statistik tahlillar olib borish va boshqa ko'plab amallarni bajara olishlari mumkin. Chamberlin va Boyce 1970-yillarda "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" nomli ilmiy maqolani chop etish orqali relatsion ma'lumotlar bazalari sohasida muhim o'zgarishlar kiritdilar. Ular SQL ni yaratish bilan, ma'lumotlar bazalarini boshqarish va so'rovlarni yozish jarayonlarini sodda va moslashuvchan qilishda katta o'rin oldilar. SQL o'tgan yillarda keng tarqalgan va bugungi kunda ham ko'p qatlamli ma'lumotlar bazalarida eng mashhur va eng ko'p ishlatiladigan so'rov tili bo'lib qolmoqda. Bu tilning o'rnini bilan Chamberlin va Boyce SQL yaratilishida katta ro'yxatga ega.

Chris Date: Chris Date relational model va SQL bo'yicha keng o'rnatilgan bir nechta asar muallifidir. "An Introduction to Database Systems" nomli kitobi dastlab 1975 yilda chop etilgan va undan keyin kelib chiqqan ne'matli ma'lumotlar bazasi ilmiy tadqiqotlar uchun asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Kris Date munosabatlar nazariyasi bo'yicha asarlari bilan mashhur. Ma'lumotlar bazalarini yaratish uchun ishlatiladigan ierarxik tuzilmalarni satrlar va ustunlar jadvallari bilan almashtirish juda oddiy g'oya bo'lib tuyuladi, ammo Codd boshqa dunyoda ishlagan, chunki siz ishlaydigan ma'lumotlar bazasini yaratish uchun juda katta murakkabliklarga duch kelishingiz kerak edi.

1970 yilda Ted Kodd Katta umumiy ma'lumotlar banklari uchun ma'lumotlarning relyatsion modelini nashr etdi. U 2013 yilda 28 milliard dollarga baholangan va yiliga taxminan 7,5 foizga o'sib borayotgan ma'lumotlar bazasi global bozorini ochdi. Koddning qog'ozi ma'lumotlar bazasi sohasida ishlaydiganlar uchun juda katta ta'sir ko'rsatdi, ammo boshqa odamlarga qaraganda to'g'ridan-to'g'ri Chris Date haqida bir oz ko'proq. Kodd bilan birinchi uchrashuvidan beri Kris relyatsion ma'lumotlar bazasi texnologiyasiga ixtisoslashgan yetakchi ovozlardan biriga aylandi.

Xulosa. Bilimlar bazasi, ma'lumotlar bazasini saqlash va ularga kirish vaqtida, o'qish va yozish jarayonlarini ta'minlash orqali ma'lumotlarni saqlaydi. Bu tizimlar, ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, izlash, taqdim etish va muhokama qilish uchun xizmat qiladi. Bu tizimlar o'rganish, ilmiy tadqiqotlar, tahlil qilish, statistik analiz, ma'lumotlarni boshqarish va takomillashtirish kabi ko'plab maqsadlarni bajarish uchun foydalaniladi. Bilimlar bazasi, ta'lim, soha tadqiqoti, korxonalar ma'lumotlarini boshqarish, tibbiyot, ta'lim, ishlab chiqarish va boshqa sohalar kabi ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Ular o'z ichiga ilmiy maqolalar, kitoblar, muhokamalar, statistik ma'lumotlar, tahlil natijalari, taqdimotlar va boshqa turlarda ma'lumotlar kiritiladi. Bu tizimlar odatda internet protokollari

orqali yozib boriladi va ma'lumotlarga bir necha foydalanuvchilar tomonidan bir vaqtning o'zida kirishga, o'qishga va yozishga imkoniyat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saidov, J., Matmusayeva, M., & To'rayeva, Z. (2024). AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING RIVOJLANISHI OMILLARI. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(4), 66-69.
2. Saidov, J. D. Study of the process of database and creation in higher education. Guliston. 2021.
3. Saidov, J., Irsaliyev, F., Temirxolova, B., & Ismoilova, C. (2024). TALABALARNING BILIM OLISHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISH MUAMMOLARI. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 134-137.
4. Saidov, J., Irsaliyev, F., Elmurodova, G., & Rustamova, M. (2024). TALABALARNING MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH BO'YICHA BILIMLARINI BAHOLASH MEZONLARI. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 131-134.
5. Saidov, J., Nazarqulov, A., & Danaboyev, N. Z. (2024). ELEKTRON DIDAKTIK VOSITALAR YORDAMIDA BILIMLARNI SINASH MUAMMOLARI. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 143-147.
6. Saidov, J. D. O. G. L., Allayorov, S. P., & Islikov, S. X. (2021). MA'LUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO'YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. Scientific progress, 2(1), 1804-1807.
7. Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA'LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 172-174.
8. O'G'Li, S. J. D. (2022). TA'LIM OLUVCHILARNING MA'LUMOTLAR BAZASI FANIGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI KOMPETENSIYALIY YONDASHUVLAR ASOSIDA OSHIRISH MUAMMOLARI. Science and innovation, 1(B3), 89-93.
9. Irsaliyeva, S., Irsaliyev, F., & Mavlonov, S. (2024). FIZIKADAN NOSTANDART NAMOYISH TAJRIBALARINI BAJARISHDA O'QUVCHI KREATIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 84-89.
10. Toshtemirov, D. (2023). TECHNOLOGIES FOR CREATING E-LEARNING RESOURCES. Science and innovation, 2(B1), 396-401.

11. Toshtemirov, D. E., & Djumoboyeva, Y. E. (2021). METHODOLOGY OF PROGRAMMING OF PROBLEMS CONCERNING PYTHON DATABASE. Bulletin of Gulistan State University, 2021(2), 9-17.
12. Абдуқодиров, А. А., & Тоштемиров, Д. Э. (2019). Таълим муассасаларида ахбороткоммуникация технологияларидан фойдаланиш методикаси. Монография. Гулистон:“Университет, 232.
13. Toshtemirov, D. E. (2019). USING CLOUD TECHNOLOGY TO PROVIDE INFORMATION RESOURCES IN THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING. Bulletin of Gulistan State University, 2020(1), 21-26.
14. Jonibekov, D. B. O. G. L., & Toshtemirov, D. (2021). AQLIY BILISH DARAJASINI ANIQLASHDA DIDAKTIK O ‘YIN METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI. Scientific progress, 2(2), 1052-1062.
15. Toshtemirov, D., Muminov, B., & Saidov, J. (2020). Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(4), 3226-3228.